

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14183397

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Guia de Orientações Práticas (GOP) para Conselho
Consultivo: Teoria e Prática para o dia a dia das
Organizações

Maria Tereza Araújo de Souza
Liliane Cristina Segura

Como referenciar:

Souza, M. T. A; Segura, L. C; (2024). Guia de Orientações Práticas para o Conselho Consultivo: Teoria e Prática para o dia a dia das Organizações. Processo Não Patenteável. PPG de Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14183397

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: ESG Dimensions and Corporate Value: Insights for Sustainable Investments

Produto Técnico-Tecnológico: Processo/Tecnologia e Produto/Material não patenteáveis

Demanda Espontânea: Demanda levantada na dissertação: um guia para a atuação do Conselho Consultivo, com o objetivo de aprimorar o processo de governança corporativa em empresas privadas de pequeno e médio porte.

Organização: Sem organização específica

Descrição do PPT: Guia de Orientações Práticas (GOP) para Conselho Consultivo

Divulgação da Produção: Zenodo

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Aderência Alta: O guia apresenta alta aderência à área de concentração e à linha de atuação de Finanças, Contabilidade e Governança.

Impacto Potencial Alto: Impacto Potencial Alto: A implementação de Conselhos Consultivos bem estruturados pode transformar significativamente a governança de pequenas e médias empresas, aprimorando a tomada de decisões e a gestão de riscos. A longo prazo, essa prática pode resultar em maior sustentabilidade, competitividade e até mesmo na perenidade dos negócios.

Impacto Realizado Médio: O guia contribui para uma prática mais eficiente e estratégica, trazendo benefícios tanto para a organização quanto para seus stakeholders.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Inovação Média: O guia se destaca por sua aplicabilidade direta e por inovar ao adaptar conceitos consolidados a um mercado específico, além de potencialmente impactar positivamente as empresas que implementarem suas diretrizes.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Complexidade Média: A complexidade de implementação das práticas propostas varia conforme o estágio em que a empresa se encontra e o quanto está aberta a incluir pessoas externas ao negócio para agregar valor e oferecer uma visão mais ampla.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Aplicabilidade Alta: Empresas de qualquer porte podem estabelecer um Conselho Consultivo e se beneficiar das orientações oferecidas pelo guia.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Abrangência Potencial Alta: O guia é aplicável a empresas de todos os portes e possui cobertura nacional.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Baixa: ainda não implementado

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita: qualquer empresa em território nacional poderá aplica-lo.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Guia de Orientações Práticas para o

Como referenciar:

Souza, M. T. A; Segura, L. C; (2024). Guia de Orientações Práticas para o Conselho Consultivo: Teoria e Prática para o dia a dia das Organizações. Processo Não Patenteável. PPG de Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14183397

Conselho Consultivo: Teoria e Prática para o dia a dia das Organizações

RESUMO

O guia foi criado como um recurso essencial para organizações que desejam estabelecer ou aperfeiçoar seu Conselho Consultivo. Ele serve como um manual prático, oferecendo diretrizes claras e acionáveis para a criação, a estruturação e a operação eficaz de um Conselho Consultivo. Desde a definição de objetivos e responsabilidades, passando pela condução de reuniões produtivas até a maximização do valor agregado pelos conselheiros, este guia aborda os aspectos essenciais para ajudar sua organização a alcançar maior sucesso e sustentabilidade. Organizado em seções que cobrem os principais elementos de um Conselho Consultivo bem-sucedido, o guia apoia líderes empresariais, membros do Conselho e outros interessados na construção de um órgão consultivo que agregue valor e fortaleça a gestão organizacional.

Palavras-chave: Governança, conselho consultivo, guia de orientações.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14183397

Practical Guide for the Advisory Board: Theory and Practice for the

Como referenciar:

Souza, M. T. A; Segura, L. C; (2024). Guia de Orientações Práticas para o Conselho Consultivo: Teoria e Prática para o dia a dia das Organizações. Processo Não Patenteável. PPG de Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.14183397

Daily Life of Organizations

ABSTRACT

The guide was created as an essential resource for organizations seeking to establish or enhance their Advisory Board. It serves as a practical manual, providing clear and actionable guidelines for the creation, structuring, and effective operation of an Advisory Board. From defining objectives and responsibilities to conducting productive meetings and maximizing the value added by advisors, this guide covers essential aspects to help your organization achieve greater success and sustainability. Organized into sections that cover the key elements of a successful Advisory Board, the guide supports business leaders, board members, and other stakeholders in building an advisory body that adds value and strengthens organizational management.

Keywords: Governance. Advisory board. Practical Guide

Introdução

Nos últimos anos, a governança corporativa tem ganhado destaque como um elemento crucial para o sucesso e a sustentabilidade das organizações, sendo amplamente discutida e estudada por diversos autores e institutos (Shleifer e Vishny 1997; Hillman e Dalziel, 2003, Coskun e Öztürk, 2023; IBGC, 2023, entre outros). Em meio à complexidade e evolução das empresas, a necessidade de estabelecer estruturas que garantam a transparência, a responsabilidade e a equidade nas decisões tornou-se cada vez mais evidente (IBGC, 2023). Nesse contexto, o Conselho Consultivo emerge como uma ferramenta estratégica fundamental para apoiar a administração e aprimorar o processo de governança, especialmente em empresas privadas de pequeno e médio porte, por conta da necessidade de adaptação dos conselhos às empresas (Yaghi, 2024),.

Dessa forma, este artigo apresenta o Guia de Orientações Práticas para Conselhos Consultivos de forma preencher uma lacuna importante na literatura sobre governança, oferecendo diretrizes práticas baseadas na experiência de profissionais e empresários que atuam nesse campo, apoiado na teoria existente sobre o tema. A justificativa para a criação deste guia reside na crescente demanda por orientações claras e aplicáveis que possam auxiliar as empresas a implementar e manter Conselhos Consultivos de maneira eficaz, promovendo a sustentabilidade e o crescimento contínuo.

Além de apoiar a administração na tomada de decisões e na formulação de estratégias, o Conselho Consultivo desempenha um papel crucial na melhoria da governança corporativa, contribuindo para a perenidade dos negócios e aumentando a confiança dos investidores. Ao reunir melhores práticas e experiências, o guia oferece uma base sólida para que as empresas possam se diferenciar no mercado e atrair novos investimentos, consolidando-se como uma referência essencial para a boa gestão e governança corporativa.

RESULTADOS

Impactos reais e/ou potenciais do PTT

A implementação do Guia de Orientações Práticas para Conselhos Consultivos (GOP) nas pequenas e médias empresas no Brasil traz impactos reais e potenciais que reforçam sua relevância. Primeiramente, o GOP aprimora a eficiência dos Conselhos Consultivos ao fornecer uma ferramenta que facilita a gestão de informações e a comunicação entre os membros, resultando em processos de tomada de decisão mais ágeis e embasados. A longo prazo, essa eficiência pode transformar as operações desses conselhos, permitindo uma maior automatização de tarefas rotineiras e um foco mais aprofundado em questões estratégicas, fazendo os controles eficientes para diminuição do conflito de agência (Jensen e Meckling, 1976) e a contribuição de recursos externos à organização para a tomada de decisões fundamentais por meio do conselho (Pfeffer, 1973),.

Em relação à formação e desenvolvimento dos conselheiros, o GOP oferece programas de capacitação que elevam o nível de expertise dentro dos Conselhos Consultivos, tornando-os mais competentes e eficazes. Com o tempo, o GOP pode fomentar uma cultura de aprendizado contínuo, garantindo que os conselheiros estejam sempre atualizados com as últimas tendências e práticas do mercado.

Além disso, o GOP tem um impacto direto na competitividade das empresas, capacitando os conselhos a oferecerem aconselhamentos mais precisos e estratégicos. Isso possibilita um melhor posicionamento das empresas em seus mercados, promovendo inovação e adaptabilidade, o que pode resultar em crescimento sustentável e maior atração de investidores.

Em suma, a implementação do Guia de Orientações Práticas para Conselhos Consultivos é essencial para as pequenas e médias empresas no Brasil, promovendo melhorias na eficiência, transparência, competitividade e sustentabilidade. O GOP oferece benefícios imediatos, além de abrir oportunidades de transformação a longo prazo para essas organizações.

Considerações finais: contribuições e desdobramentos

Este estudo explorou o papel dos Conselhos Consultivos (CCs) na governança corporativa de pequenas e médias empresas no Brasil, enfatizando sua contribuição

para a profissionalização da gestão, o fortalecimento da governança e a criação de valor. A pesquisa, que integrou teoria e análise empírica, resultou no desenvolvimento do Guia de Orientações Práticas (GOP) para Conselhos Consultivos, uma ferramenta concebida para aprimorar a atuação desses conselhos e promover a sustentabilidade e a geração de valor nas organizações.

Em suma, o Guia de Orientações Práticas (GOP) oferece uma contribuição valiosa para a compreensão e implementação de práticas eficazes em Conselhos Consultivos de pequenas e médias empresas no Brasil. Ele proporciona uma estrutura prática que facilita a criação e a manutenção de conselhos mais eficientes, alinhados às necessidades estratégicas das organizações. Além disso, o estudo ressalta a importância de adaptar práticas globais de governança ao contexto local, garantindo que as empresas adotem soluções eficazes para suas particularidades e desafios.

O GOP combina teoria e prática para o cotidiano das organizações, oferecendo uma estrutura organizada que facilita seu uso e garante um melhor entendimento, com o objetivo de promover sua aplicação prática no dia a dia do Conselho Consultivo.

Estrutura do GOP

Esta publicação tem como objetivo oferecer um guia completo sobre as práticas recomendadas para Conselhos Consultivos, apoiando organizações, membros e interessados na criação e aprimoramento desse órgão, com foco em estratégia, governança e gestão. O guia está dividido em sete etapas principais:

Etapa 1: Da Criação do Conselho Consultivo

Cada vez mais organizações, tanto no Brasil quanto globalmente, estão estabelecendo Conselhos Consultivos para promover avanços em áreas como estratégia, governança e gestão.

Etapa 2: Da Estrutura do Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo pode servir como um passo inicial para a adoção de modelos de gestão mais estruturados, facilitando a transição para um sistema de governança formalizado.

Etapa 3: Do Perfil do Conselheiro Consultivo

Enfrentar o mundo moderno de informações é um desafio significativo para qualquer organização. A capacidade de transformar esses dados em vantagem competitiva e aumentar a lucratividade é onde a gestão do conhecimento se torna essencial.

Etapa 4: Das Vantagens do Conselho Consultivo

Envolve o papel específico de aconselhamento do Conselho Consultivo, proporcionando experiência especializada, conhecimento profundo e contatos valiosos que não estão facilmente disponíveis para a organização.

Etapa 5: Das Atribuições do Conselho Consultivo

As atribuições do Conselho Consultivo são intimamente ligadas às responsabilidades e à autoridade específicas do cargo, trabalho ou função que desempenham.

Etapa 6: Das Contribuições do Conselho Consultivo

Desde sua criação, o Conselho Consultivo oferece contribuições valiosas para a organização, agregando valor substancial e fornecendo orientações estratégicas cruciais.

Etapa 7: Da Manutenção do Conselho Consultivo

Com a implementação do Conselho Consultivo, a organização pode esperar mudanças significativas que desempenharão um papel crucial na evolução da Governança Corporativa.

3. Da importância e orientações para a prática de cada etapa da estrutura do GOP

3.1 Etapa 1: Da Criação do Conselho Consultivo

Por que ter um Conselho Consultivo?

Cada vez mais organizações, tanto no Brasil quanto globalmente, estão estabelecendo Conselhos Consultivos para promover avanços em áreas como estratégia, governança e gestão. A decisão de implementar um Conselho Consultivo deve ser cuidadosamente ponderada, baseada no estágio específico que a organização está atravessando, e motivada pelo desejo de melhoria contínua, e não por uma obrigação formal.

3.1.1 Da Importância para a Organização

O Conselho Consultivo desempenha um papel crucial na melhoria das práticas de negócios, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento econômico da organização, além de promover sua profissionalização. Este oferece suporte na definição e orientação da direção estratégica, monitorando o planejamento e as políticas, e garantindo a prestação de contas. Além disso, auxilia na navegação pelo vasto mundo de informações disponíveis, transformando-as em vantagens competitivas, as quais podem aumentar a lucratividade. Embora não seja uma exigência obrigatória, a presença de um Conselho Consultivo facilita o desenvolvimento organizacional e se torna um diferencial significativo no mercado.

3.1.2 Da Importância para os Conselheiros

Os conselheiros desempenham um papel fundamental em auxiliar as organizações a enfrentar períodos de incerteza econômica, mudanças regulatórias e intensa concorrência global. Eles garantem que as decisões sejam tomadas, de acordo com princípios éticos e de conformidade, atendendo aos interesses de diversos *stakeholders*, incluindo acionistas, clientes, fornecedores, funcionários e a comunidade em geral.

3.1.3 Orientações para a Prática

A premissa para a criação de um Conselho Consultivo é compreender claramente o desafio que a organização está enfrentando, respondendo à pergunta central: "Por que estamos formando um Conselho Consultivo e o que esperamos dele?" Os objetivos podem incluir:

- garantir a perpetuidade do negócio;
- facilitar a transição para um sistema de governança mais estruturado;
- evoluir aspectos estratégicos da organização;
- planejar e gerenciar a sucessão;

- obter e maximizar vantagem competitiva.
- Apresentar objetivos por tipo de organização:
 - adaptação ao porte: o benefício de um Conselho Consultivo não está necessariamente vinculado ao tamanho da organização, mas ao seu estágio de evolução e necessidades específicas;
 - início modesto: para organizações em estágios iniciais ou familiares, começar com uma estrutura simples pode ser vantajoso. Envolver o fundador e a família, complementando com um membro externo, pode oferecer orientação estratégica e uma visão de longo prazo.

3.2 Etapa 2: Da Estrutura do Conselho Consultivo

Quais são os passos para estruturar um Conselho Consultivo de maneira eficaz?

O Conselho Consultivo pode servir como um passo inicial para a adoção de modelos de gestão mais estruturados, facilitando a transição para um sistema de governança formalizado.

Não existe uma fórmula única para sua implementação, pois a eficácia das contribuições do Conselho depende do momento específico da organização e da disposição do empresário em compartilhar informações e aceitar a colaboração de um grupo externo.

O Conselho Consultivo desempenha seu papel de forma eficaz quando sua estrutura conceitual está bem definida, incluindo assentos para representantes dos sócios e conselheiros independentes.

3.2.1 Da Importância para a Organização

O Conselho Consultivo atua como um período de transição para a organização, auxiliando na definição clara dos papéis e promovendo a distinção entre questões de Conselho e de gestão. Ele foca no aperfeiçoamento e na capacitação em governança, ajudando a organização a se distanciar das operações diárias e a adotar uma visão em longo prazo.

3.2.2 Da Importância para os Conselheiros

Facilitar a jornada de governança, tornando-a mais fluida e evidenciando uma maior percepção de geração de valor, é um objetivo central. Isso é alcançado por meio de visões externas e experiências diversas, que complementam a perspectiva que os empresários têm sobre o negócio.

3.2.3 Orientações para a Prática

- 1) Recepção de Membros Externos: esteja aberto a incluir pessoas externas ao negócio para agregar valor e oferecer uma visão mais ampla, facilitando a adoção de uma perspectiva de longo prazo.
- 2) Início Gradual: comece de forma pequena e informal, com uma agenda definida, para cultivar uma mentalidade voltada para um modelo de gestão eficaz.

- 3) Adaptação ao Contexto: ajuste a estrutura do Conselho Consultivo ao contexto da organização, sem uma fórmula única.
- 4) Variação na Composição: varie a composição do Conselho, incluindo:
 - fundador e pessoas de confiança;
 - familiares ou acionistas;
 - membros independentes;
 - executivos da organização e membros independentes;
 - membro independente como presidente, especialmente em organizações mais maduras.
- 5) Práticas para Reuniões do Conselho:
 - a. envio antecipado de materiais: envie a pauta e os principais materiais com pelo menos 7 dias de antecedência para permitir que os conselheiros revisem e se preparem adequadamente;
 - b. foco na discussão: apresente materiais bem-preparados antecipadamente, pois as reuniões podem se concentrar na discussão aprofundada, em vez da apresentação dos tópicos;
 - c. duração das reuniões: avalie a complexidade dos temas, para permitir uma análise completa e detalhada;
 - d. utilização de Comitês de apoio: forme comitês para explorar temas em detalhe que não podem ser totalmente discutidos nas reuniões do Conselho. Esses comitês devem incluir conselheiros e gestores e focar em questões estratégicas.

3.3 Etapa 3: Do Perfil do Conselheiro Consultivo

Quais são as características e responsabilidades de um Conselheiro Consultivo?

Enfrentar o mundo moderno de informações é um desafio significativo para qualquer organização. A capacidade de transformar esses dados em vantagem competitiva e aumentar a lucratividade é onde a gestão do conhecimento se torna essencial.

Nesse processo, as novas experiências e perspectivas oferecidas pelos membros do Conselho Consultivo desempenham um papel crucial. Estes fornecem suporte valioso, ajudando a organização a utilizar seu conhecimento de maneira estratégica e eficiente, o que é fundamental para otimizar a economia organizacional e alcançar resultados superiores.

3.3.1 Da Importância para a Organização

A incorporação de uma mentalidade proativa na organização é fundamental para a criação de valor sustentável e para a promoção de melhorias contínuas no negócio. Essa abordagem visa a antecipar desafios e a identificar oportunidades de forma antecipada, resultando em um desempenho mais eficaz e adaptável.

Nesse contexto, o conhecimento e as habilidades dos membros do Conselho Consultivo desempenham um papel crucial. A integração desse conhecimento

especializado é essencial para aprimorar a gestão do negócio, aumentando a eficácia das operações e contribuindo para o crescimento estratégico da organização.

Como um grupo de foco amplo e atuante por tempo indeterminado, o Conselho Consultivo aborda questões abrangentes e complexas. Ele reúne uma variedade de perspectivas e experiências, permitindo uma análise mais completa e uma abordagem mais estratégica para resolver problemas e orientar a organização em direção a seus objetivos de longo prazo.

3.3.2 Da Importância para os Conselheiros

Para atuar de forma eficaz no Conselho Consultivo, as organizações priorizam a formação de equipes multidisciplinares que incorporam uma ampla gama de competências.

Essas equipes devem manter a independência e a imparcialidade em suas funções, além de possuir influência significativa no mercado em que atuam.

Para que um membro do Conselho Consultivo desempenhe seu papel de maneira eficiente e atenda às demandas que requerem qualificação profissional, é essencial que este tenha experiência em áreas como Estratégia e Relações com Partes Interessadas.

3.3.3. Orientações para a Prática

As funções essenciais dos Conselheiros Consultivos incluem:

- i. oferecer suporte na formulação de estratégias e na tomada de decisões cruciais;
- ii. trazer novas experiências e perspectivas para enriquecer a gestão;
- iii. atuar em diversas áreas de conhecimento, com foco prioritário em: Estratégia, Governança, Cultura Organizacional, Riscos e Controle.

Para alcançar essas funções, o Conselho Consultivo deve ser composto por:

- i. equipes multidisciplinares, reunindo profissionais com habilidades variadas, diferentes personalidades e conhecimentos diversificados;
- ii. independência e imparcialidade, garantindo objetividade nas orientações e nos Conselhos prestados.

Os Conselheiros Consultivos devem frequentemente:

- i. fornecer aconselhamentos estratégicos e práticos;
- ii. promover o encorajamento e o desenvolvimento contínuo da organização;
- iii. gerar credibilidade através de suas recomendações e ações;
- iv. construir redes de relacionamentos que possam ser benéficas para a organização.

3.4 Etapa 4: Das Vantagens do Conselho Consultivo

Quais as vantagens da implementação do Conselho Consultivo?

Envolve o papel específico de aconselhamento do Conselho Consultivo, proporcionando experiência especializada, conhecimento profundo e contatos valiosos que não estão facilmente disponíveis para a organização.

Refletir cuidadosamente sobre a finalidade do Conselho Consultivo garante que este seja estruturado para maximizar sua contribuição para o sucesso da organização.

3.4.1 Da Importância para a Organização

Auxilia na obtenção de uma perspectiva em longo prazo, frequentemente ausente nas organizações devido à imersão nas atividades diárias, que limita uma visão mais ampla do futuro.

Facilita tanto o acompanhamento das operações atuais quanto o desenvolvimento de uma visão futura.

Estabelece uma distinção clara entre questões estratégicas e assuntos relacionados à gestão cotidiana.

3.4.2 Da Importância para os Conselheiros

Incentiva sócios, empreendedores e empresários a ver o negócio de forma abrangente e holística, beneficiando a organização como um todo, preservando uma perspectiva independente sobre o desempenho da organização.

Estabelece um canal de comunicação que possibilita uma avaliação imparcial do modelo de gestão, permitindo opinar sobre suas práticas e ética empresarial, o que ajuda a prevenir que problemas atuais impactem futuras gerações.

3.4.3 Orientações para a Prática

Um Conselho bem pensado e estruturado pode oferecer:

- visão em longo prazo: ajuda a manter o foco no futuro, longe das distrações do dia a dia;
- macrovisão do negócio: proporciona uma perspectiva abrangente e estratégica da organização;
- clareza de papéis: define claramente as distinções entre estratégias e gestão cotidiana;
- facilitação de processos sucessórios: torna os processos de sucessão mais eficientes e bem planejados.

3.5 Etapa 5: Das Atribuições do Conselho Consultivo

Quais são as principais atribuições do Conselho Consultivo?

As atribuições do Conselho Consultivo são intimamente ligadas às responsabilidades e à autoridade específicas do cargo, trabalho ou função que desempenham. Essas responsabilidades incluem orientar e apoiar a gestão da

organização, fornecendo *insights* estratégicos e aconselhamento especializado, enquanto a autoridade está voltada para influenciar decisões e ajudar a moldar o futuro da organização.

A clareza sobre essas atribuições assegura que o Conselho Consultivo possa cumprir seu papel de forma eficaz, contribuindo significativamente para o sucesso e a governança da organização.

3.5.1 Da Importância para a Organização

A profissionalização da administração implica na adoção de práticas e gestão que fomentem a implementação de políticas, processos, procedimentos e normas bem definidos.

Essa abordagem proporciona uma visão abrangente da organização, permitindo uma avaliação clara do que está sendo planejado e executado em conformidade com as regras estabelecidas.

Estrategicamente, garante que as prioridades sejam seguidas de acordo com o planejamento inicial, sem desvios indesejados. Conhecer o estado atual do negócio vai além de entender o que está acontecendo; trata-se de ter um parâmetro para avaliar as ações e resultados. Isso é possível por meio da estruturação e disciplina no monitoramento contínuo da empresa, englobando a performance geral do negócio, além das áreas operacional, financeira e comercial.

3.5.2. Da Importância para os Conselheiros

Quando um membro é integrado a um comitê de trabalho, ele contribui significativamente para o estudo e desenvolvimento detalhado de questões cruciais, facilitando a criação de projetos de melhoria necessários. Essa participação permite à organização adotar uma visão estruturada sobre seu desempenho, por meio da implementação de sistemas de informação eficazes e indicadores de performance. Com isso, é possível avaliar a performance atual e elaborar planos futuros com base em dados e análises precisas.

3.5.3 Orientações para a Prática

- I. Início da Governança: comece o processo de governança desde cedo para estabelecer bases sólidas.
- II. Visão Crítica: mantenha uma visão crítica da gestão para identificar melhorias e ajustar estratégias.
- III. Papel do Conselho: utilize o Conselho Consultivo para apoiar a tomada de decisões e fornecer orientação estratégica.
- IV. Aproveitamento da Expertise: maximize as habilidades e os conhecimentos dos conselheiros para promover o desenvolvimento contínuo da organização.

3.6 Etapa 6: Das Contribuições do Conselho Consultivo

Quais os benefícios e o valor agregado das contribuições do Conselho Consultivo?

Desde sua criação, o Conselho Consultivo tem o potencial de fornecer contribuições significativas à organização, agregando valor substancial e oferecendo orientações estratégicas essenciais. Sua atuação contínua aprimora a tomada de decisões e fortalece a capacidade da organização de enfrentar desafios e aproveitar oportunidades.

3.6.1 Da Importância para a Organização

O envolvimento dos sócios na análise estratégica permite que atuem como proprietários, e não apenas como gestores, o que promove uma valorização mais significativa do patrimônio líquido. Esse resultado é alcançado por meio de uma organização interna eficiente, que prepara o negócio para uma eventual venda e facilita um processo de *due diligence* bem-sucedido. Além disso, esse envolvimento estabelece um ritmo constante de discussões essenciais, priorizando questões críticas para a sobrevivência da organização e preparando-a de forma mais robusta para enfrentar os desafios futuros.

3.6.2 Da Importância para os Conselheiros

O Conselho Consultivo busca maximizar o valor da organização no mercado por meio da implementação eficaz de ações estratégicas. Adota uma postura imparcial na análise e discussão, minimizando conflitos interpessoais e promovendo um ambiente colaborativo. A diversidade de experiências e perspectivas de outros mercados ou setores contribui com opiniões valiosas que enriquecem a gestão. Além disso, o Conselho desempenha um papel estratégico ao abrir portas no mercado financeiro, junto a fornecedores e outros agentes, ampliando oportunidades e potencializando o crescimento da organização.

3.6.3 Orientações para a Prática

- I. Amadurecimento da Gestão: promova o desenvolvimento contínuo das práticas administrativas.
- II. Discussões Dinâmicas: utilize discussões para gerar valor e *insights* que aprimorem a tomada de decisões;
- III. Conexão com Partes Interessadas: fortaleça as relações e amplie a rede de contatos essenciais para o crescimento da organização.

3.7 Etapa 7: Da Manutenção do Conselho Consultivo

Quais são as razões para manter o Conselho Consultivo?

A implementação do Conselho Consultivo pode trazer mudanças significativas, que desempenharão um papel crucial na evolução da Governança Corporativa da organização.

3.7.1 Da Importância para a Organização

A presença de um Conselho Consultivo (CC) eficaz e robusto, que adota boas práticas de governança, é fundamental para a organização. Não se trata de uma simples transição para um Conselho de Administração (CA), mas sim do reconhecimento de que, dependendo do tipo de organização, o CC pode desempenhar seu papel de maneira excepcional.

3.7.2 Da Importância para os Conselheiros

O Conselho Consultivo (CC) pode atuar como uma fonte valiosa de candidatos para o Conselho de Administração (CA) quando ambos coexistem na organização. Em certas situações, o CA pode substituir o CC, seja devido a exigências legais ou quando uma empresa limitada se transforma em uma sociedade anônima (S.A.), mesmo que de capital fechado, conferindo aos conselheiros poderes estatutários.

3.7.3 Orientações para a Prática

O Conselho Consultivo exerce uma função crucial na implementação e fortalecimento da governança organizacional, atuando como um agente educativo e orientador. As principais contribuições do CC incluem:

- orientação estratégica: fornece apoio na formulação e direcionamento da estratégia organizacional, garantindo que as decisões estejam alinhadas com os objetivos de longo prazo;
- aprimoramento na tomada de decisões: contribui para a melhoria do processo decisório, oferecendo perspectivas diversificadas que enriquecem a análise e resultam em decisões mais robustas;
- fortalecimento da Gestão de Riscos: atua na identificação e mitigação de riscos, aumentando a eficácia da organização em lidar com incertezas econômicas e outras variáveis externas.
- suporte ao CEO: apoia o CEO na implementação de sugestões e recomendações do Conselho, reforçando a liderança e promovendo uma gestão mais eficiente e eficaz.

Para melhor visualização, o GOP foi elaborado também em uma apresentação, que está carregado juntamente com esse documento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berle, A; Mens, G. (1932). *The Modern Corporation & Private Property*, published by Harcourt, Brace & World, Inc. New York, USA, 1932.

Boghean, F. (2019). “Ștefan cel Mare” University of Suceava, Romania, florinboghean@usm.ro, *Anais Universitários “Ovidius”, Série Ciências Econômicas, Volume XIX, Edição 2.*

Cadbury Committee. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice*. ISBN 0 85258 913 1 (Report); ISBN 0 85258 915 8 (Report with Code of Best Practice).

Carvalho, Antonio Gledson de. (2002). *Governança Corporativa no Brasil em Perspectiva*. In: *Revista de Administração*. São Paulo. v. 37, n. 3, p. 19-32, julho/setembro.

Charan, R.; Carey, D.; Useem, M. (2014). *Governança ativa: As vantagens de uma liderança compartilhada entre conselheiros e executivos*. Rio de Janeiro: Campus - Grupo Elsevier.

Coskun, R., & Öztürk, O. (2023). Dependence as strategy: Extending resource dependence theory and clarifying its understanding of the strategic options of dependent firms. *International Journal of Organizational Analysis*. <https://doi.org/10.1108/ijoa-07-2023-3886>

Hillman, A. J; Dalziel, T. Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. *Academy of Management Review*, Vol. 28, No.3, pp. 383-396. 2003.

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). (2023). *Código de melhores práticas de governança corporativa (6ª ed.)*. São Paulo, SP: IBGC.

Jensen, M.C; Meckling, W.H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency, Costs and Ownership Structure*. University of Rochester, Rochester, NY 14627, U.S.A. Ed. *Journal of Financial Economics* 3, 305—360. O North-Holland Publishing Company.

Pfeffer, J. (1973). Size, composition, and function of hospital boards of directors: A study of organization-environment-linkage. *Administrative Science Quarterly*, 18(3), 349-364.

Pinheiro, A.B; Oliveira, M.C; Freitas, G.A. Garcia, M.B. Board Attributes and Environmental Disclosure: What is the nexus in liberal economies? *RAE-Revista de Administração de Empresas*. Disponível em <http://dx.DOI.org/10.1590/S0034-759020230402>. FGV EAESP | RAE | São Paulo | V. 63 (4) | 2023 | 1-23 | e2021-0446

Shleifer, A; Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance*, v.52, p.737-783.

Villiers, C.; Dimes, R. (2021). Determinants, mechanisms and consequences of corporate governance reporting: a research framework. *Journal of Management and Governance* Vol.25:7 – 26. DOI: 10.1007/s10997-020-09530-0.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Yaghi, R. (2024). Corporate governance codes: A controversial efficiency? Journal of infrastructure, policy and development. Disponível em [https:// DOI: 10.24294/jipd.v8i7.4359](https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4359)

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. Henrique Formigoni e Prof. Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA3".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	13,0	21,7	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
							Estrato		TA3		Pontuação	66,7